

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Фарходжон Одилжонович Исматуллаев,
Тошкент давлат педагогика университети,
тарих фанлари номзоди, доцент
farhod.ismatullayev@mail.ru

ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

For citation: Farhodjon Ismatullayev, SOME REFLECTIONS ON THE EUROPEAN UNION'S NEW STRATEGY FOR CENTRAL ASIA. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.150-160

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758269>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича янги стратегиясини қабул қилиниши ва унинг асосий йўналишлари таҳлил этилган. Муаллиф стратегияни муҳим йўналишлари жумладан, транспорт алоқалари, энергетика, рақамли тармоқлар яратиш, халқ дипломатиясини мустаҳкамлаш, шериклик муносабатларини йўлга қўйиш, турли молиявий воситалардан фойдаланган ҳолда барқарор молиялаштиришни ривожлантириш каби соҳалардаги ҳамкорлик масалаларини тадқиқ этиб, бу борада ўз мулоҳазаларини билдирган.

Калит сўзлар: Европа Иттифоқи, Марказий Осиё, янги стратегия, Шериклик ва ҳамкорлик битими, стратегик ҳамкорлик, транспорт алоқалари, энергетика, Трасека, рақамлаштириш, халқ дипломатияси, шериклик муносабатлари, молиявий ташкилотлар, савдо алоқалари.

Фарходжон Одилжонович Исматуллаев,
ТГПУ имени Низами,
кандидат исторических наук, доцент
Электрон почта: farhod.ismatullayev@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОЙ СТРАТЕГИИ ЕВРОПЕЙКОГО СОЮЗА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется принятие новой стратегии Европейского Союза по Центральной Азии и ее основные направления. Автор исследует и комментирует ключевые направления стратегии, в том числе транспорт, энергетику, цифровые сети, укрепление публичной дипломатии, построение партнерских отношений и развитие устойчивого финансирования за счет использования различных финансовых инструментов.

Ключевые слова: Европейский Союз, Центральная Азия, новая стратегия, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, стратегическое партнерство, транспортные

отношения, энергетика, Трасека, цифровизация, публичная дипломатия, партнерские отношения, финансовые институты, торговые отношения.

Farhodjon Ismatullayev,
TSPU named after Nizami,
Doctor of Philosophy(PhD), dotsent.
e-mail: farhod.ismatullayev@mail.ru

SOME REFLECTIONS ON THE EUROPEAN UNION'S NEW STRATEGY FOR CENTRAL ASIA

ABSTRACT

The article analyzes the adoption of a new European Union strategy for Central Asia and its main directions. The author explores and comments on key areas of the strategy, including transport, energy, digital networks, strengthening public diplomacy, building partnerships and developing sustainable financing through the use of various financial instruments.

Index Terms: European Union, Central Asia, new strategy, Partnership and Cooperation Agreement, strategic partnership, transport relations, energy, Traseka, digitalization, public diplomacy, partnerships, financial institutions, trade relations.

1. Долзарблиги:

Европа Иттифоқи қарийб етмиш йилдан буён шаклланиб, ривожланиб келаётган ноёб интеграцион ташкилот саналади. Ушбу Иттифоқнинг бошқа халқаро ташкилотлардан фарқи, бу унинг интеграция борасида эришган муваффақиятларидир. Унга аъзо бўлган йигирма етти давлатда умумий божхона, ягона валюта, бир хил таълим тизими каби инсонлар манфаатларига йўналтирилган натижаларга эришилган. Бундай ижтимоий ва иқтисодий қулайлик ва натижалар ер юзининг бошқа бирор бир қитъа ёки материгида учрамайди. Европа Иттифоқи бугунги кунда умумий савдо-товар айланмаси жиҳатдан дунёда биринчи ўринда туради. Жаҳондаги 130 дан ортиқ мамлакатлар билан дипломатик алоқа ўрнатган. БМТ да кузатувчи мақомига эга[1].

Ушбу ташкилот ягона сиёсий бирлашма сифатида юқорида қайд этилганидек, жаҳоннинг юздан ортиқ давлатлари билан икки ва кўп томонлама ҳамкорлик муносабатларини ҳам йўлга қўйиб келмоқда. Қолаверса, Европа Иттифоқи ўзининг манфаатлари нуктаи назаридан турли минтақалар билан тизимли алоқаларни ҳам йўлга қўйганки, бу муносабатлар ҳамкорликка киришган давлатлар учун ҳам жуда самаралидир. Чунки, янги технологияларни жорий этишда, таълимдаги ютуқлар билан танишишда ва инсон ҳуқуқлари борасида Европа Иттифоқи давлатлари тажрибасини ўрганиш ҳозирги ривожланаётган давлатлар учун муҳим аҳамиятга эга.

Шу ўринда таъкидлаш ўринли бўлган жиҳат ҳам борки, бу – Европа Иттифоқининг энергияга, инсон ресурсларига ва бозорга эҳтиёжи бўлса, иккинчи томондан ҳозирги давр учун жуда глобал бўлган хавфсизлик борасида ҳам муносабатларни йўлга қўйишни хоҳлайди. Демак, Европа Иттифоқи ташқи сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири бу – Марказий Осиё мамлакатлари билан икки ва кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш ҳисобланади. Ушбу минтақа билан қарийб ўттиз йилдан буён ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириб келаётган Европа Иттифоқи ўзининг ташқи сиёсатида устувор ҳисоблаган айрим йўналишлар доирасида алоҳида стратегияларини қабул қилиб, шу асосда янада истиқболли муносабатларни йўлга қўймоқда.

2.Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, анализ, синтез, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Европа Иттифоқининг Марказий Осиёдаги ташқи сиёсати ва янги стратегиясини қабул қилинишига оид масалаларининг айрим жиҳатлари ёритилган.

Мақолани тайёрлашда даврий матбуот нашрлари, расмий ижтимоий тармоқлар, турли маҳаллий ва хорижий илмий журналлардаги мақолалардан фойдаланилди. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивнинг М-2 фондидаги ҳужжатлардаги маълумотлар мақолада муҳим ўрин эгаллайди.

Сўнгги йилларда Европа Иттифоқи билан Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини ёритилишига катта этибор қаратиб келинмоқда. Айниқса, Марказий Осиё давлатларидаги туб ўзгаришлар Европа Иттифоқи ва унга аъзо давлатларни минтақага бўлган қизиқишини янада орттириб, янги андозадаги ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқишга ундамоқда. Ушбу ўзгаришлар ва янги стратегия йўналишларига оид кўплаб илмий тадқиқотлар маҳаллий ва хорижий мутахассислар томонидан олиб борилмоқда.

Ана шундай тадқиқотлар сирасига Ўзбекистонлик олим ва экспертларидан Ю.Кутбиддинов, М.Раҳимов, Э.Нуриддинов, Г.Мўминова ишларини ҳам киритиш мумкин. Хусусан, Ю.Кутбиддиновнинг илмий мақолалари Европа Иттифоқининг Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлиги ва унинг натижаларига бағишланган. Шу билан бирга унинг тадқиқотлари Европа Иттифоқи томонидан ишлаб чиқилган янги стратегия ва унинг асосий йўналишлари ҳамда янги стратегияни олдинги стратегиялардан фарқли жиҳатлари таҳлил қилинганлиги билан аҳамиятлидир[4].

Шу билан бирга, олим Э.Нуриддиновнинг илмий тадқиқотларида ҳам Европа Иттифоқи ва унга аъзо мамлакатлар билан Ўзбекистон Республикаси ўртасидаги ижтимоий-сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар йўналишлардаги ҳамкорлик алоқаларини ривожланиш жараёнларига катта урғу берилган[2]. Муаллиф Г.Мўминова эса, ўзининг илмий тадқиқотларида асосий эътиборни Европа Иттифоқи билан Марказий Осиё давлатлари, жумладан, Ўзбекистон Республикаси ўртасидаги ҳамкорлик муносабатларининг сиёсий-ҳуқуқий жиҳатларини ёритишга қаратган[3].

Ушбу масалага хорижлик олимлар, жумладан, В.Г.Шемятенков, В.Абатуров, Л.Виноградовалар ҳам ўз илмий асар ва мақолаларида таҳлилий жиҳатдан ёндашганликларини кўрамаиз. Масалан, В.Г.Шемятенков ўз асарларида кўпроқ Европа Иттифоқининг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва мавқеини ортиб бориши, интеграция жараёнларини эволюцияси каби масалалар ҳақида маълумотлар беради[4]. Европа Иттифоқининг ТРАСЕКА, яъни Европа-Кавказ-Марказий Осиё транспорт йўлагини яратишга оид истиқболли лойиҳалари ҳақида В.Абатуров бир нечта илмий мақолаларини нашр қилган[5]. Л.Виноградова тадқиқотларида эса кўпроқ Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги, жумладан, Марказий Осиёдаги интеграция жараёнларига оид масалалар устуворлик қилади[6]. Умуман олганда, уларнинг илмий тадқиқотлари Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари ва уларнинг хронологик ривожланишига бағишланганлиги билан қимматлидир.

3. Тадқиқот натижалари:

Марказий Осиё давлатлари бўлган Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Тожикистон ушбу ташкилот билан турли даврларда ўз манфаатларидан келиб чиқиб битим ва шартномаларни имзолаган. Ва шу ҳуқуқий асослар ҳозирги ҳамкорлик муносабатларини давомийлигини таъминлаб келмоқда.

Жаҳон ҳамжамияти учун қайта очилаётган Ўзбекистон, унинг халқаро ва минтақавий барқарорликка эришишга қаратилган ташқи, ички сиёсати Марказий Осиёда ривожланишнинг янги даврини бошлаб берди. Умумий мақсад ва биргалиқдаги интилишлар сабаб минтақа мамлакатлари ягона макон ва мақсад сари бирлашмоқда. Айни ушбу жараён ривожланган давлатларнинг Марказий Осиё бўйича ўз қарашлари, ёндашув ва ҳамкорлик стратегиясини қайта кўриб чиқишни тақозо қилмоқда. Зеро, минтақавий ҳамкорликнинг бугунги босқичида замон талабига мос ғоя ва интилишлар ўзаро манфаатли шерикликни самарали рўёбга чиқариши мумкин. Орадан ўн икки йил ўтиб, 2019 йилда Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича янги стратегияси қабул қилинди[7]. Янги стратегия “Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё: ҳамкорликни мустаҳкамлашдаги янги имкониятлар” деб номланиб, унда истиқболда амалга оширилиши лозим бўлган масалалар акс этган.

Европа Иттифоқининг Марказий Осиё учун янги стратегияси сўнгги бор 2007 йилда қабул қилиниб, “Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё: янги ҳамкорлик амалда” деб номланган эди. Ўн икки йил давомида амал қилган ҳужжат Европа Иттифоқининг Марказий Осиё минтақаси мамлакатлари билан кўплаб соҳалар бўйича ҳамкорлигини мустаҳкамлашга хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев хорижий давлатлар билан ҳамкорлик ҳақида фикр билдириб, жумладан Франция ва Германия каби Европа Иттифоқи давлатлари Ўзбекистоннинг ишончли ва истиқболли шерикларидан эканлигини алоҳида таъкидлайди[8]. Шундан келиб чиқиб, хорижий инвестициялар ҳажмини янада ошириш иқтисодиёт соҳасида долзарб йўналиш ҳисобланиб, айти пайтда Германия, Буюк Британия, Франция, Италия ва бошқа технологик жиҳатдан ривожланган мамлакатлардан сармоялар жалб қилишга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Демак, Ўзбекистон ҳам Европа Иттифоқи ва унга аъзо давлатлар билан алоқаларни ривожлантиришдан манфаатдордир. Европа Иттифоқи томонидан қабул қилинган ушбу янги стратегия Ўзбекистон учун ҳам фойдали бўлади.

Европа Иттифоқи расмий вакилларининг фикрича, янги стратегияни қабул қилиш зарурати минтақада юзага келган янги геосиёсий воқеалик, ҳамкорликни кенгайтиришга бўлган бугунги кун талаби ва бу борадаги имкониятларнинг юқорилиги билан белгиланади. Стратегия 2016 йилда қабул қилинган Европа Иттифоқининг ташқи сиёсат ва сиёсий хавфсизлик бўйича глобал стратегиясига мувофиқ, Еврокомиссия ҳамда Европа Иттифоқи ташқи ишлар ва сиёсий хавфсизлик бўйича Олий вакили томонидан 2018 йилда ишлаб чиқилган кўшма ахборотга боғлиқ ҳолда тайёрланган[9]. Яна шуни таъкидлаш ўринлики, Европа Иттифоқининг ташқи ишлар бўйича расмий вакили бўлган Федерико Могерени Марказий Осиё давлатлари, жумладан Ўзбекистонга бир неча марта ташриф буюриб, ушбу янги стратегияни шакллантиришда асосий иштирокчилардан бўлди.

Ҳамкорлик алоқаларини узвий давоми сифатида Тошкентда 2018 йил 23 ноябрида Европа Иттифоқи комиссияси вице-президенти, ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакил Федерико Могерени билан Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Абдулазиз Комиловнинг шерикчилик ва ҳамкорликни кенгайтириш тўғрисидаги битим бўйича расмий музокараларни ўтказилганлигида ҳам кўриш мумкин[10]. Музокара давомида “Охирги йилда икки марта Ўзбекистонда бўлиб, мамлакатда олиб борилаётган кенг миқёсли ислохотлар ҳамда минтақа ривожига Ўзбекистоннинг конструктив ролига шахсан гувоҳ бўлдим”, - дея эътироф этди Федерико Могерени.

Бугун биз “Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатларни янада кенгайтиришга биргаликда тарафдор эканлигини қатъий намоён этишга”, - дея фикрини давом эттирди. Унинг сўзларига кўра, янги битим Евроиттифоққа Ўзбекистондаги ислохотларни қўллаб-қувватлаш, сиёсий ва иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда умумий камчиликлар устида биргаликда ишлашга имкон беради. Бўлғуси битим 1999-йил 1-июлда имзоланган амалдаги келишув ўрнини эгаллайди. Унда асосий эътиборни сиёсий ҳамкорлик, савдо ва инвестицион алоқалар, барқарор ривожланиш ва ўзаро алоқалар ҳамда инсон ҳуқуқлари ва бошқарув соҳаларига қаратилиши кутилмоқда.

Стратегияда Осиёнинг Европа учун, ўз навбатида, Европанинг Осиё учун муҳим аҳамият касб этиши, Европа Иттифоқи ташкилоти доирасидаги ривожланишни янада юқори босқичга олиб чиқиш учун Осиё мамлакатларидаги тинчлик ва барқарорлик муҳим омил экани, шу боис иқтисодий дипломатия ва Осиёда хавфсизлик соҳасидаги иштирокни фаоллаштириш зарурлиги қайд этилган. Осиё мамлакатларининг турли иқтисодиётга эга экани сабаб Европа Иттифоқининг учта асосий соҳа бўйича ҳамкорлик қилиши белгилаб қўйилган.

Биринчиси, транспорт алоқалари, энергетика ва рақамли тармоқлар яратиш, инсонлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш;

Иккинчиси, Осиё мамлакатлари ва ташкилотлари ўртасидаги шериклик муносабатларини йўлга қўйиш;

Учинчиси, турли молиявий воситалардан фойдаланган ҳолда барқарор молиялаштиришни ривожлантириш белгиланган.

Агар стратегияда режалаштирилган йўналишлар ҳақида фикр юритадиган бўлсак, транспорт-коммуникация бўйича ҳамкорлик алоқалари турли лойиҳа ва дастурлар асосида анча аввал йўлга қўйилган бўлиб, уларнинг ичида ҳалигача давом эттирилаётганларидан бири бу – ТРАСЕКА лойиҳасидир.

ТРАСЕКА лойиҳаси Европа Иттифоқи томонидан Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига кирган давлатларга техник ёрдам кўрсатиш ҳамда Европа Иттифоқини Осиё минтақаси билан транспорт йўлагини бунёд этиш мақсадига йўналтирилган лойиҳалардан биридир[11].

Европа Иттифоқи томонидан Марказий Осиё ҳудудидан ўтган қадимий Буюк Ипак йўлини замонавий технология асосида тиклаш мақсадида ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) номини олган махсус ихтисослаштирилган лойиҳа ишлаб чиқилди. Ушбу лойиҳа 1993 йилдан ўз фаолиятини бошлади ва уни амалга ошириш учун дастлаб жами 28 млн. ЭКЮ ажратилди[12].

Таъкидлаш жоизки, Европа Иттифоқининг техникавий ёрдамини амалга ошириш орқали ТРАСЕКА лойиҳасини рўёбга чиқариш, Ўзбекистон учун транспорт коммуникацияси билан боғлиқ бўлган ноқулайликларни бартараф этишда истиқболли аҳамиятга эга[13]. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси раҳбарияти Марказий Осиё ҳудуди орқали ўтадиган йирик транспорт йўлаклари ва йўналишлари борасида лойиҳа доирасида илгари сурилган ғоя ва таклифларни тўла қўллаб-қувватлаб келмоқда[14]. Негаки, бу лойиҳа Марказий Осиё мамлакатлари, Озарбайжон, Грузия ҳудуди орқали Қора денгиз бандаргоҳларига олиб чиқадиган Транскавказ магистралини вужудга келтиришни назарда тутди[15].

ТРАСЕКА дастури Марказий Осиёни Каспий денгизи орқали Кавказ ва Европа билан бирлаштирувчи транспорт коридорини ташкил этиш мақсадида тузилиб, 9 та йўналишда йўллар қуриш режалаштирилди. Унда автомобиль, темир йўл, денгиз транспорти ва савдо масалаларини ҳал этиш кўзда тутилди. Ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши Ўзбекистон учун жанубда – Эрон, шарқда – Хитой, ғарбда – Европа билан эркин транзит алоқа қилиш учун кенг имкониятларни юзага келтирди[16]. Ҳозирда эса республика орқали 20 та халқаро маршрут йўналишлари ўтган[17].

Бугунги кунга келиб, ТРАСЕКАга аъзо давлатлар “ТРАСЕКА 2016 - 2026 йиллар”га мўлжалланган стратегиясини ишлаб чиқиб, босқичма-босқич амалга оширмоқдалар. Ушбу ўн йилга мўлжалланган стратегияни амалга оширишда, Ўзбекистон томони ҳам иштирок этмоқда. Чунки ушбу транспорт коридорининг рақобатбардошлиги ва жозибадорлигини ошириш, ташқи савдони янада либераллаштиришга ва бутун транспорт йўлаги бўйлаб товарларнинг ҳаракатланишидаги тўсиқларни камайтиришга ёрдам беради, бу эса ўз навбатида юртимиз иқтисодиётига ҳам ижобий таъсир қилади.

Ўзбекистон транспорт вазирлиги ТРАСЕКА “Европа-Кавказ-Осиё” транспорт йўлакчасини рақамлаштириш ва логистикасини оптималлаштириш бўйича ишлаб чиқилган лойиҳаларни ҳам қўллаб-қувватлашини билдирган[18].

Ушбу масала 2020 йил 2 мартда Тошкентда ўтказилган учрашувда, Ўзбекистон транспорт вазирлиги мутасаддилари ва ТРАСЕКА бош котиби Ассет Асавбайев Трасека рақамлаштириш коридорида амалга оширилаётган лойиҳаларда республиканинг иштироки масалаларини муҳокама қилдилар[19]. Рақамлаштириш доирасига транспорт хавфсизлигини таъминлаш, чегараларни кесиб ўтиш тартибини такомиллаштириш, логистика марказлари ва портларни оптималлаштириш ва чегараларни назорат қилишнинг яхлит тизимидан фойдаланиш киради.

2017 йил декабрь ойида Ўзбекистон ҳукумати Кавказ ва Туркия орқали Европа мамлакатларига транзит йўллари ривожлантиришга эътибор берадиган 2018-2022 йилларда юкларни ташиш бўйича ташқи савдо йўналишларини диверсификация қилиш дастурини тасдиқлади.

Янги стратегияда Марказий Осиё минтақаси мамлакатлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлашнинг муҳимлиги қуйидаги омиллар билан изоҳланди:

– Марказий Осиёнинг Европани Осиё билан боғлайдиган стратегик ва қулай географик жойлашуви;

– Марказий Осиё минтақаси мамлакатларининг Европа Иттифоқи мамлакатларига энергия импорт қилишда катта улушга эгаллиги;

– 70 миллиондан ортиқ аҳолига эга бўлган минтақанинг бозор салоҳияти;

– Европа Иттифоқининг минтақавий хавфсизликдан манфаатдорлиги.

Марказий Осиё мамлакатларининг Афғонистон билан ҳамкорликни мустақамлаш йўлидаги ташаббуслари минтақавий ҳамкорликни мустақамлаш манфаатларига мос келади. Айни пайтда бу Европа Иттифоқининг ушбу мамлакатда тинчлик ўрнатишга қаратилган саъй-ҳаракатлари учун зарур шароит яратади. Хужжатда қайд этилишича, Европа Иттифоқи Марказий Осиё мамлакатлари учун ислохотлар ва иқтисодий ўзгаришлар жараёнида етакчи донор ва ҳамкор, сифатли инвестициялар ва қўшма технологиялар манбаси, минтақа мамлакатлари ҳамкорлиги, жаҳон савдо тизимига интеграциялашувни кенгайтириш тарафдори сифатида қаралиши мумкин.

Янги стратегияда Марказий Осиёни барқарор, ўзаро боғлиқ, шу билан бирга, мустақил иқтисодий ва сиёсий макон сифатида ривожлантиришга асосланган ҳамкорлик йўналишлари белгиланган. Стратегия кўп қиррали ҳамкорликни назарда тутди. Улар икки, кўп томонлама, ўзаро боғлиқ, алоҳида шаклларда амалга оширилиб, барқарорлик, фаровонлик, ҳамкорлик каби мақсадларга қаратилган.

Барқарорлик йўлида ҳамкорлик – бу минтақа мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий мақсадлари ва хавфсизлигига тааллуқли бўлган турли чақириқларни олдиндан баҳолаш ва кўриб чиқишни, шунингдек, мамлакатларининг ислохотларни амалга ошириш имкониятларини кенгайтиришни назарда тутди. Айни дамда Европа Иттифоқи демократия, инсон ҳуқуқлари ва қонун устуворлигини таъминлаш, Иқлим ўзгариши бўйича Париж битими мажбуриятларини амалга оширишда ҳамкорлик ҳамда трансминтақавий экологик муаммоларни ҳал этиш, миграция соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга кўмаклашди[20]. Фаровонлик йўлидаги ҳамкорлик эса соғлом ва очиқ инвестиция муҳитини, рақобатбардош хусусий секторни яратишга, ёшлар ўртасида тадбиркорлик, тадқиқот ва инновацияларни ривожлантириш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган. Минтақа мамлакатлари ўртасида ички минтақавий савдо ва инвестициялар бўйича таркибий чекловларни бартараф этиш, Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш истагида бўлган мамлакатларни қўллаб-қувватлаш назарда тутилган. Ҳамкорликдаги фаолиятни яхшилаш ҳам Европа Иттифоқи стратегиясининг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Бу сиёсий мулоқотни фаоллаштириш ва фуқаролик жамиятида иштирок этиш учун имкониятлар яратишни ўз ичига олади, ижтимоий дипломатияни мустақамлайди.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, Марказий Осиё мамлакатлари ягона минтақада жойлашган бўлса-да, улар тараққиётининг ўзига хос жиҳатлари ҳам бор[21]. Шу боис Европа Иттифоқи Марказий Осиё мамлакатлари билан икки ва кўп томонлама ҳамкорликни чуқурлаштиришга интилади.

Европа Иттифоқи икки томонлама келишувларни имзолашда, аввало, мамлакатдаги демократия даражаси, инсон ҳуқуқлари ва ҳуқуқ устуворлигига амал қилиниши, меҳнат муҳофазаси, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро битимлар ижроси, мамлакатда ушбу соҳалардаги кўрсаткичларни яхшилаш борасида амалга оширилаётган ислохотлар даражасига эътибор қаратади. Келишув эса ташкилотга аъзо давлатлар томонидан маъқулланиб, Европарламентда ратификация қилинганидан сўнг кучга киради.

Ҳозирги даврда Марказий Осиёнинг барча мамлакатлари икки томонлама ҳамкорлик қилиш тўғрисида амалдаги келишувларга эга, хусусан: Қозоғистон 2015 йил декабрь ойида “Чуқурлаштирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисида”ги келишувни имзолади. Хужжат 2016 йилнинг май ойидан кучга кирган. Қирғизистон эса 1995 йил февраль ойида “Шериклик ва ҳамкорлик тўғрисида”ги келишувга имзо чекди. Хужжат 1999 йил июль ойидан буён амал қилади. 2017 йил декабрь ойидан янги шериклик келишувини имзолаш бўйича музокаралар олиб борилмоқда[22].

1996 йил 26 июнда Флоренция шаҳрида имзоланган Ўзбекистон билан Европа Иттифоқи ўртасидаги “Шериклик ва Ҳамкорлик” тўғрисидаги битим, унинг 1999 йил 1

июлдан эътиборан кучга кириши мамлакатнинг Европа Иттифоқи мамлакатлари билан ўзаро муносабатларининг ҳуқуқий негизига айланди[23]. Ўзбекистон томонидан 2017 йилда ушбу келишувни янгилаш таклифи билдирилди. Европа Иттифоқи билан “Чуқурлаштирилган шериклик тўғрисида”ги янги келишувни имзолаш бўйича музокаралар расман 2018 йил ноябрь ойидан бошланди.

Тожикистон 2004 йил октябрь ойида “Шериклик ва ҳамкорлик тўғрисида”ги келишувни (2010 йил январь ойидан амал қилади) имзолади, 2018 йил ноябрь ойида эса “Ҳамкорлик тўғрисида”ги янги келишувни имзолаш бўйича музокаралар олиб бориш истагини билдирди.

Туркменистон ҳам 2010 йил август ойидан буён Европа Иттифоқи билан “Савдо масалалари тўғрисидаги оралик келишув” асосида ҳамкорлик қилиб келмоқда. Европа Иттифоқининг Халқаро ҳамкорлик ва тараққиёт масалалари бўйича вакилининг маълумотиغا кўра, ҳуқуқ устуворлигини таъминлаш, чегараларни бошқариш, савдони жадаллаштириш, атроф-муҳит ва сув ресурсларини ҳимоя қилиш бўйича Марказий Осиё мамлакатларига кўрсатиладиган ёрдам ҳажми 2014-2020 йилларда 1 миллиард евродан ошади.

Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистон Европа Иттифоқи билан энг катта савдо айланмасига эга. Энергетика маҳсулотлари (минерал хомашё ва ёқилғи) экспорти ҳисобига у минтақа мамлакатлари ичида Евроиттифоқ билан савдода ижобий сальдога эга ягона давлат ҳисобланади. Туркменистон мисолида оладиган бўлсак, унинг учун асосий савдо шерик бу – Хитой. Табиий газ етказиб бериш ҳисобига ташқи савдо айланмасида Хитой улуши 47 фоизни ташкил этади. Туркменистонлик экспертларнинг қайд этишича, Европа Иттифоқи Туркменистон газини Европа бозорларига етказиб беришга ҳам қизиқиш билдирмоқда. Шу боис савдо айланмаси ҳажмини ошириш имконини берадиган Транскаспий газ қувури (Туркменистондан Каспий денгизи бўйлаб Бокуга, сўнг Туркия ва Грузияга) қурилиши учун инвестициялар жалб қилишда ёрдам кўрсатишга тайёр[24].

Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи мамлакатлари билан савдо айланмаси 2018 йилда 3,73 миллиард долларни (2017 йилда 3,1 миллиард доллар) ташкил қилди. Бунда импорт 3,4 миллиард долларга тенг бўлиб, бу экспортдан (0,33 миллиард доллар) деярли ўн баробар кўпдир. Савдодаги салбий сальдо манфий 3,01 миллиард долларга етди. Германия, Литва, Латвия, Италия ва Франция эса Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи мамлакатлари билан савдо алоқалари бешлигида қайд этилди. Масалан, Франция билан 2017 йилда ўзаро товар айрибошлаш ҳажми 251,6 миллион доллар[25], 2018 йилнинг биринчи ярми яқунларига кўра эса, товар айрибошлаш ҳажми 146, 2 миллион долларни ташкил қилди ва бу кўрсаткич 2017 йилнинг шу давридагига нисбатан 12 фоиз кўп демакдир[26].

Ўзбекистон Республикасининг Германия билан товар айрибошлаш ҳажми 2000 йил натижаларига кўра, 291,9 млн. АҚШ долларини ташкил этган бўлса, 2003 йилда бу кўрсаткич 333,7 млн. АҚШ долларини, 2006 йилда эса 324 млн. АҚШ долларини ташкил этди[27]. 2018 йил ҳолати бўйича икки томонлама товар айрибошлаш ҳажми 700 млн. евродан ошган[28]. 2016 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда ўзаро савдо ўзининг энг юқори даражасига етди ва қарийб 87 фоизга ўсиб, 990 миллион долларни ташкил қилди. 2020 йилнинг яқунларига кўра коронавирус пандемияси туфайли товар айланмаси биров пасайди. 2021 йилда эса икки мамлакат экспертлари прогноз қилган иқтисодий ўсишни ҳисобга олган ҳолда товар айланмаси 1 миллиард доллар атрофида бўлганлигини кўриш мумкин[29].

Ўзбекистоннинг Латвия билан ташқи савдо айланмаси 2006 йил 88,2 млн. АҚШ долларини ташкил қилган бўлса, 2007 йил 123,3 млн. АҚШ долларига тенг бўлди[30]. Унда мамлакатнинг экспорт улуши – 102 млн. долларни ташкил этди. 2008 йилнинг биринчи ярмида ушбу кўрсаткич 279,2 фоизга ўсиб, 142, 6 млн. долларга етди[31]. Ўзаро товар айрибошлаш ҳажми мунтазам ошмоқда. 2014 йилда бу кўрсаткич 245, 7 миллион доллар, 2015 йилда эса 135 миллион доллардан ошганлигини кўриш мумкин[32]. Икки томонлама савдо айланмаси 2018 йил ҳолатига 100 млн. долларни ташкил этган. Таҳлиллар Латвия билан сўнгги йилларда биров иқтисодий пасайиш бўлганлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон учун маҳсулот сотиб олганидан кўра кўпроқ сотган ягона давлат Франция бўлди. Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи мамлакатлари билан савдо айланмасидаги ушбу тенденция 2019 йилнинг январь-июнь ойларида ҳам сақланиб қолди. Еврокомиссиянинг Ўзбекистон учун тасдиқланган дастурига мувофиқ, 2014-2020 йиллар учун ҳамкорликнинг устувор йўналиши сифатида қишлоқ хуудларини ривожлантиришга ёрдам кўрсатиш белгиланган. Ушбу дастур доирасида табиий ресурсларни барқарор бошқариш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва қишлоқ хуудларида даромад манбаларини яратиш билан боғлиқ лойиҳаларга Европа Иттифоқи томонидан етти йиллик давр учун 168 миллион евро (йилига 24 миллион евро атрофида) ажратилди. 2019 йил апрель ойида Ўзбекистонда чорвачиликни ривожлантириш бўйича беш йилга мўлжалланган лойиҳа ҳам ишга туширилди. Ушбу лойиҳани амалга ошириш учун Европа Иттифоқи 15 миллион евро, Жаҳон банки 150 миллион доллар маблағ ажратди. Бундан ташқари, қишлоқ жойларида сифатли давлат хизматларидан фойдаланишга бўлган ҳуқуқ ва имкониятларни ошириш мақсадида “Давлат хизматлари кўрсатишни такомиллаштириш ва қишлоқ хуудларида бошқарув даражасини ошириш” лойиҳаси тасдиқланиб, унга 10 миллион евро йўналтирилди[33].

Шунингдек, Ўзбекистоннинг Европа Иттифоқи ва унга аъзо мамлакатлар ҳамда Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш Янги Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ушбу муносабатларни янада ривожлантириб, янги сифат босқичига кўтариш масаласи Ўзбекистон Республикасини 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида алоҳида устувор мақсадлардан бири сифатида кўйилган[34]. Бу ўз навбатида Ўзбекистоннинг минтақа ва хорижий давлатлар билан очиқлик ва прагматик сиёсатини амалдаги ифодасидир.

4. Хулосалар:

Юқоридаги фикрлар асосида кўйидаги хулосаларга келиш мумкин.

Биринчидан, Европа Иттифоқи Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдордир. Чунки дунё бўйича энергия тақчиллиги юзага келаётган бир даврда бу ҳар қачонгидан ҳам муҳим ҳисобланади. Шу билан бирга Марказий Осиёнинг етмиш миллиондан ортиқ аҳолига эга бўлган улкан бозор салоҳияти ҳам Европа Иттифоқи учун истиқболи йўналишлардан саналади.

Иккинчидан, Европа Иттифоқи Марказий Осиё давлатлари билан турли битим, шартнома ва дастурлар доирасида ҳамкорлик қилиб келмоқда. Дастурлар ичида муваффақиятли амалга оширилаётганлари бу таълимни ривожлантиришга йўналтирилган Темпус, транспорт йўлагини яратиш бўйича ТРАСЕКА, қишлоқ ҳўжалиги соҳаларини ривожлантиришга мўлжалланган Тефап лойиҳаларидир. Ушбу лойиҳаларда кўп йиллардан буён Ўзбекистон Республикаси ҳам самарали иштирок этиб келмоқда.

Учинчидан, Европа Иттифоқининг янги стратегиясига мувофиқ, Ўзбекистон томони барқарор иқтисодиётни таъминлаш, Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишни рағбатлантириш, Европани Осиё билан боғлайдиган савдо йўлакларини ривожлантириш, рақамли иқтисодиётни жорий қилиш, электрон ҳуқумат, таълим тизими ва хуудлараро ҳамкорликни тараққий эттиришга қаратилган саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлайди.

Тўртинчидан, Марказий Осиё давлатлари учун Европа Иттифоқи технология манбаи бўлиб хизмат қилади. Чунки сўнгги йилларда Франция, Германия, Италия ушбу йўналишда эришилган ютуқларини бутун дунё эътироф этмоқда. Айниқса рақамлаштириш, муқобил энергия борасидаги инновацияларини ўрганиш Марказий Осиё давлатлари учун ҳам фойдали бўлади.

Бешинчидан, Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича қабул қилган аввалги ва жорий стратегияси минтақа мамлакатларига ўз стратегияси, узоқ муддатли ривожланиш дастурларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш учун техник кўмак кўрсатишга қаратилган. Бу Марказий Осиё давлатлари бошқарув органлари ва хусусий сектор вакилларида мамлакатда амалга оширилаётган ислохотларга бўлган қизиқиш ва манфаатдорликни, масъулиятни оширишга хизмат қилиши керак. Шу тариқа минтақада тараққиётнинг жадал суръатлар билан кечишига замин яратилади.

Олтинчидан, Марказий Осиё давлатлари ўртасида сўнгги йилларда турли соҳаларда интеграцияга эришиш учун ҳаракатлар кўзга ташланмоқда. Шу билан бирга Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасидаги жараёнлар ҳам анча жонланмоқда. Бунда бевосита Европа Иттифоқи тажрибаларига таяниш, ютуқларидан фойдаланиш яхши самара беради, назаримизда.

Иктибослар/ Сноски/References:

1. ЎзР МДА. Фонд – м-2, рўйхат -1, жилд – 169, варақ – 36. (Central State Archive Of The Republic Of Uzbekistan. Stock-m-2, list- 1, volume – 169, sheet – 36.)
2. Нуриддинов Э.З. Международное сотрудничество Узбекистана со странами Европы в условиях независимости: становление, развитие, проблемы: Дисс. ... докт. ист. наук. – Ташкент: АНРУз, 2000. – 305 с. (Nuriddinov E. Z. International cooperation of Uzbekistan with European countries in conditions of independence: creation, development, problems: Thesis. Doctor of Historical Sciences. - Tashkent: Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2000. - 305 p.)
3. Мўминова Г. Политико-правовой аспект сотрудничества Республики Узбекистан и Европейского Союза: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. – Ташкент: УМЭД, 2007. – 23 с. (Muminova G. Political and legal aspect of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the European Union: Abstract. dissertation candidate of political sciences. - Tashkent: UWED, 2007. - 23 p.)
4. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 400 с. (Shemyatenkov VG European integration. – М.: Intern. relations, 2003. - 400 p.)
5. Абагуров В. Транспортная архитектура Азии // Экономическое обозрение. – 2007. – № 11–12. – С. 36–44. (Abaturov V. Transport architecture of Asia // Economic review. - 2007. - No. 11–12. – P. 36–44.)
6. Виноградова Л. Экономическая интеграция в СНГ и опыт третьего мира // Мировая экономика и международные отношения. – М., 1995. – № 9. – С. 22–28. (Vinogradova L. Economic integration in Northern Europe and the experience of the third world // World economy and international relations. - M., 1995. - No. 9. - P. 22–28.)
7. Юрий Кутбиддинов // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/evropa-ittifoki-va-markazij-osie-strategik-amkorlikni-angilas-julida>. (Yuriy Qutbiddinov // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/The EU and Central Asia are on the path to renewing their strategic partnership>)
8. Мирзиёев Ш.М. Хорижий давлатлар билан ҳамкорликка оид “ йўл хариталари” ижроси кўриб чиқилди. // Халқ сўзи. – 2019. - 5 февраль. (Mirziyoev Sh.M. The implementation of "roadmaps" for cooperation with foreign countries was considered. // People's word. - 2019. - 5 February.)
9. Юрий Кутбиддинов // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/evropa-ittifoki-va-markazij-osie-strategik-amkorlikni-angilas-julida>. (Yuriy Qutbiddinov // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/The EU and Central Asia are on the path to renewing their strategic partnership>)
10. <https://telegram.me/NovostiUZ/28533>) 2018 йил 25 ноябрь. (<https://telegram.me/NewsUZ/28533>) November 25, 2018.)
11. ЎзР МДА. Фонд – м-2, рўйхат – 1, жилд – 169, варақ – 37. ((Central State Archive Of The Republic Of Uzbekistan. Stock-m-2, list- 1, volume – 169, sheet – 37.))
12. Европейская Комиссия: Программа ТАСИС: годовой. отчет за 1996 год: Европейская Комиссия, Брюссель, 1997. – 46 с. (European Commission: Program TESIS: godovoy. report for 1996: European Commission, Brussels, 1997. - 46 p.)
13. Ўзбекистон Республикаси ТИАИСВ ЖА. Ўзбекистон Европа Иттифоқи савдо – иқтисодий алоқалари тўғрисидаги маълумот. 5-варақ. (Current archive of the Ministry of foreign economic relations, investments and trade of the Republic of Uzbekistan. Information on trade and economic relations of the European Union of Uzbekistan. 1-sheet.)

14. Каримов И.А. Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-қудратимизга, ҳамжиҳатлигимиз ва қатъий иродаимизга боғлиқ. Т.12. – Тошкент: Ўзбекистон, 2004. – Б. 347. (Karimov I. A. Our peace and security depend on our own strength, solidarity and strong will. T.12. - Tashkent: Uzbekistan, 2004. - P. 347.)
15. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт қафолатлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – Б. 274. (Karimov I. A. Uzbekistan on the threshold of the XXI century: threats to security, conditions of stability and guarantees of development. - Tashkent: Uzbekistan, 1997. - P. 274.)
16. Ўзбекистан – ТАСИС: результаты и перспективы // Народное слово. – 1997. – 1 июль. (Uzbekistan - TACIS: results and prospects // People's speech. - 1997. - July 1.)
17. Абатуров В. Транспортная архитектура Азии // Экономическое обозрение. – 2007. – № 11–12. – С. 36–44. (Abaturov V. Transport architecture of Asia // Economic review. - 2007. - No. 11–12. – P. 36–44.)
18. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/03/tracesa/>
19. (<https://www.newspaper.uz/ru/2020/03/03/tracesa/>)
20. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/03/tracesa/>.
21. (<https://www.newspaper.uz/ru/2020/03/03/tracesa/>)
22. Юрий Қутбиддинов // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/evropa-ittifoki-va-markazij-osie-strategik-amkorlikni-angilas-julida>. (Yuriy Qutbiddinov // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/The EU and Central Asia are on the path to renewing their strategic partnership>)
23. Мирзаев Ғ. Ўзбекистон ва Туркменистон ҳамкорлиги. Монография. – Тошкент: “Инновация - Зиё”, 2021, - Б. 7. (Mirzaev G. Cooperation between Uzbekistan and Turkmenistan. Monograph. - Tashkent: “Innovation - Ziy”, 2021, - P. 7.)
24. Юрий Қутбиддинов // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/evropa-ittifoki-va-markazij-osie-strategik-amkorlikni-angilas-julida>. (Yuriy Qutbiddinov // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/The EU and Central Asia are on the path to renewing their strategic partnership>)
25. Касымова Н. А., Жўраев С. А. Актуальные вопросы современных международных отношений. – Ташкент: Академия, 2008. – С. 233. (Akilov A., Rasulev A., Bedrintsev A. Uzbekistan: foreign economic activity and integration into the world economy. - Tashkent: Uzbekistan, 1996. - 80 p.)
26. Юрий Қутбиддинов // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/evropa-ittifoki-va-markazij-osie-strategik-amkorlikni-angilas-julida>. (Yuriy Qutbiddinov // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/The EU and Central Asia are on the path to renewing their strategic partnership>)
27. Ўзаро муносабатларда янги саҳифа // Халқ сўзи. - 2018. - 9 октябрь. (A new page in mutual relations // People's speech. - 2018. - 9 October)
28. Ҳамкорликнинг стратегик истиқболлари // Халқ сўзи. - 2018. - 9 октябрь. (Strategic prospects of cooperation // People's speech. - 2018. - 9 October.)
29. Абатуров В. Европейский прицел // Экономическое обозрение. – 2007. – № 4. – С. 29. (Abaturov V. European sight // Economic review. - 2007. - No. 4. – P. 29.)
30. Ўзбекистон – Германия: янги мазмун касб этган ҳамкорликни мустақамлаш йўлида // Халқ сўзи. - 2019. - 20 январь. (Uzbekistan-Germany: on the way to strengthening cooperation with a new content // People's speech. - 2019. - 20 January.)
31. Қудратов Л. Ўзбекистон-Германия ҳамкорликнинг янги босқичи // Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси.– Тошкент, 2021. – № 2. – Б. 12. (Qudratov L. A new stage of Uzbek-German cooperation // Economic Bulletin of Uzbekistan.– Tashkent, 2021. - № 2. - P. 12;)
32. Ўзбекистон Республикаси ТИАИСВ ЖА. Ўзбекистон Европа Иттифоқи савдо-иқтисодий алоқалари тўғрисидаги маълумот. 1- варақ. (Current archive of the Ministry of foreign economic relations, investments and trade of the Republic of Uzbekistan. Information on trade and economic relations of the European Union of Uzbekistan. 1-sheet.)
33. МИД РУз // Политика Узбекистана по развитию международного торгового-экономического сотрудничества. <http://www.mfa.uz>. (Foreign Ministry of Uzbekistan //

- Policy of Uzbekistan on development of international trade and economic cooperation. <http://www.mfa.uz> .)
34. Хукуматлараро комиссия мажлиси // Тошкент оқшоми. - 2015. - 13 ноябрь. (Commission meeting // Tashkent evening. The 2015. 13 November.)
 35. Юрий Қутбиддинов // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/evropa-ittifoki-va-markazij-osie-strategik-amkorlikni-angilas-julida>. ((Yuriy Qutbiddinov // <http://isrs.uz/uz/page/pdf/The EU and Central Asia are on the path to renewing their strategic partnership>))
 36. Ўзбекистон Президенти Фармони. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. ПФ-60-сон 28.01.2022. (lex.uz) (Decree of the President of Uzbekistan. On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. PD-60- number. 28.01.2022. (lex.uz))

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000